

Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle İşletme Performansının Değerlendirilmesi: Tekstil Sektörü Örneği

Evaluation of Business Performance with Multi-Criteria Decision Making Methods: The Example of the Textile Sector

Zeliha Çakıroğlu¹

Makale Bilgisi

¹ Dr, Kahramanmaraş/Türkiye

ORCID: [0000-0002-3956-1927](https://orcid.org/0000-0002-3956-1927)

E-Mail:

zelihaçakiroglu.zc@gmail.com

Sorumlu Yazar:

Zeliha Çakıroğlu

Aralık 2025

Cilt:1

Sayı:1

DOI:

Öz

Tekstil sektörü insanlık tarihi boyunca var olmuş ve varlığı devam etmek zorunda olan bir sektördür. Türkiye de bu sektörün dünya tarihindeki öncelerinden biridir. Bu durum sektörün istihdam yaratma kapasitesi ve dış ticaret hacmi açısından ülkelerin ekonomik kalkınmalarında stratejik bir öneme sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Son dönemlerde tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi ve Türkiye'nin pamuk üretiminin yaklaşık %60'ının karşılandığı illerde yaşanan 6 Şubat depremleri gibi olumsuz durumlardan ötürü sektördeki büyük ölçekli işletmelerin performanslarının analiz edilmesi işletmelerin devamlılığı açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmada Türkiye'de faaliyet gösteren büyük ölçekli bir tekstil işletmesinin son beş içerisinde sergilediği performans beş kriter üzerinden değerlendirilmiştir. Belirlenen kriterler entropi yöntemi ile ağırlıklandırılmış ve alternatifler TOPSIS yöntemi ile sıralanmıştır. Yapılan entropi analizleri sonucunda ağırlık oranı en yüksek kriterin "satış gelirleri" kriteri olduğu tespit edilmiştir. TOPSIS analiz sonuçlarında da söz konusu tekstil işletmesinin son beş yılda performansını düzenli olarak arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tekstil Sektörü; İşletme Performansı; Entropi; TOPSIS.

Abstract

The textile industry has existed throughout human history and is bound to continue to exist. Turkey is one of the pioneers of this industry in world history. Bu durum sektörün istihdam yaratma kapasitesi ve dış ticaret hacmi açısından ülkelerin ekonomik kalkınmalarında stratejik bir öneme sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Due to the recent global impact of the Covid-19 pandemic and the February 6 earthquakes in provinces that account for approximately 60% of Turkey's cotton production, analyzing the performance of large-scale enterprises in the sector is crucial for their continued operations. In this study, the performance of a large-scale textile enterprise operating in Turkey over the last five years was evaluated based on five criteria. The identified criteria were weighted using the entropy method, and the alternatives were ranked using the TOPSIS method. The entropy analyses revealed that the highest weighted criterion was "sales revenue." The TOPSIS analysis results also indicated that the textile enterprise in question has steadily increased its performance over the last five years.

Keywords: Textile Industry; Enterprise Performance; Entropy; TOPSIS.

Citation:
Çakıroğlu, Z. (2025). Çok Kriterli karar verme yöntemleriyle işletme performansının değerlendirilmesi: Tekstil sektörü örneği *Accessuss Journal of Management Research*, 1(1), 19-25.

1. Giriş

Tekstil endüstrisi dünyadaki en büyük üretim sektörlerinden biridir. Ayrıca yüksek enerji yoğunluklu ve tedarik sürecinden dolayı yine dünyadaki en kirletici endüstrilerden biri olarak kabul edilmektedir (EURATEX, 2017). Tekstil sektörünün dünya ekonomisi üzerinde önemli bir yeri vardır. Dünya çapında yüz binlerce kişiye istihdam sağlanmaktadır. Ayrıca bu sektörde malzeme yetersizliği ve geri dönüşüm eksiklikleri sebebi ile bir yılda beş yüz milyar ABD dolarından fazla değer kaybedebilmektedir (Iowe, 2017). Otomobil ve teknoloji endüstrisinden sonra tekstil ve giyim endüstrisi, dünyanın üçüncü büyük imalat endüstrisidir. Bu kadar büyük bir ölçeğe sahip olan endüstrinin göz ardı edilmemesi gerekmektedir (BusinessWaste, n.d.).

İşletmelerin hedeflerine ulaşım ulaşımadıklarının tespit edilmesi amacıyla performanslarının değerlendirilmesi önem taşımaktadır (Chang ve Tsai 2016). İşletmelerde kısa vadede operasyonel kontrol, uzun vade de ise stratejik yönetim ve planlama amacıyla performans değerlemesine ihtiyaç duyulmaktadır (Wu vd. 2009). Küreselleşmeyle birlikte artan rekabet ortamında işletmeler için performansın takip edilmesi, güçlü ve zayıf yönlerin ortaya çıkarılması ve finansal oranların analizi anlamına gelmektedir (Abdel-Basset vd. 2020).

Günümüz Türkiye'si Covid-19 pandemi ve 6 Şubat 2023 yılında yaşanan depremlerinden ekonomik olarak etkilenmiştir. Özellikle 6 Şubat 2023 yılında yaşanan depremlerin Türkiye pamuk üretiminin yaklaşık % 60'ının karşılandığı, nüfusun ağırlıklı olarak tekstil sektöründe çalıştığı Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki illerde olması göz önünde bulundurulduğunda sektörde bulunan büyük ölçekli işletmelerin performansının analiz edilmesi önem arz etmektedir. Bu araştırmada bu amaçla yola çıkılarak Türkiye de faaliyet gösteren büyük ölçekli bir tekstil işletmesinin son beş yıldaki performansı çok kriterli karar verme teknikleri (ÇKKV) kullanılarak analiz edilmiştir.

2.KAVRAMSAL ÇERÇEVE

2.1.Tekstil Sektörü

Tekstil endüstrisinin kökeni, insanlığın yaklaşık olarak 100.000 yıl önce kıyafet giymeye başladığı tarih öncesi bir zamana kadar uzanmaktadır. Antik tekstil endüstrisi Hindistan, Çin, Batı Avrupa ve Türkiye ile sınırlıdır. Daha sonra giysilerin evrimi ve popülaritesi tüm dünyaya yayılmaya başlamıştır (Abdullazizova, 2018 , Antczak vd., 2019 , Erdil ve Erdil, 2017 , Günaydin vd., 2019). Tekstil üzerine üretim süreci, sanayi devrimleri boyunca farklı teknolojik değişikliklerle birlikte hem bir sanat ve hem de moda olarak gelişmiştir. Son on yıllarda, dünyadaki en yaygın seri üretim endüstrilerinden biri haline gelmiştir (Smelser, 2013 , Nayak ve Padhye, 2015 , Amaral vd., 2018 , Leal Filho vd., 2019).

Tekstil endüstrisi dünyanın en eski endüstrilerinden biri olarak gelişmekte olan ülkeler için yüksek gelir getiren bir endüstri konumundadır (Wang vd., 2016 , Yacout ve Hassouna, 2016). Bangladeş ve Vietnam gibi gelişmemiş ülkeler tekstil endüstrisini geliştirerek orta gelirli ülkeler kategorisine girmişlerdir (Keane ve Te Velde, 2008 , Mohd vd., 2019 , Sarkar vd., 2020). Tekstil sektörü gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde dünya çapında istihdam yaratmaktadır. Ayrıca bu endüstri yerel ve uluslararası bağlantıları güçlendirebilecek kapasiteye sahiptir. Ülkelerin endüstriyel ve ekonomik performansını arttıracak fırsatlar yaratmaktadır (Underhill, 2016 , Zimon ve Domingues, 2018 , Chen, 2019 , Kabir ve diğerleri, 2019).

Küreselleşme tüm dünyada tekstil ticaretinin doğasında köklü bir değişim yaratmıştır. Tekstil ve giyim endüstrisi, insan yaşamında önem taşımaktadır. Bu sektörden her yıl yüksek gelirler elde edilmektedir. Dünya ihracatının toplam yüzde yedisine katkıda bulunmaktadır (Desore ve Narula 2018).

Türkiye tekstil üretimi ve ihracatında dünya ülkeleri yer almaktadır. Tekstil ihracatı ise her geçen gün artmaktadır (Küçük & Atılğan, 2020; Karabay & Sarıçoban, 2021; Bayar, 2022). Bu sektörde yüksek katma değerli teknik tekstil

ürünleri üretimine yeni teknolojilerin entegre edilmesi (McCarthy, 2016) ve bu durumun uzman personel ihtiyacını arttırması küresel pazarda sektörün rekabet gücünün artacağı öngörülmektedir. COVID-19 pandemisi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı (Siddi, 2020) gibi Türkiye'yi de yakından ilgilendiren uluslararası anlaşmaların gerektirdiği dönüşüm süreciyle birlikte üreticilerin yeni pazar arayışlarının da arttıracağı düşünülmektedir.

2.2.Entropi Yöntemi ve Uygulanması

Entropi yöntemi ilk olarak 1947 yılında Shannon ve Weaver tarafından ileri sürülmüş , nesnel olarak kriter ağırlıklarının tespit edilmesinde kullanılan bir çkkv yöntemidir. Bu yöntem karar alma sürecindeki değer dağılımlarını ölçmektedir ve olasılık teorisine dayanmaktadır. Bir kriterin ağırlığı önemini ifade etmektedir (Chodha vd., 2022, s-711). Entropi yöntemi uygulama adımları aşağıda sıralanmıştır (Law vd., 2019, ss.3-4; Shi & Liu, 2020, ss-4-5; Chodha vd., 2022, ss-711-712).

a) Belirlenen kriter ve alternatifler doğrultusunda formül (1) kullanılarak karar matrisi oluşturulur;

$$X = [X_{ij}]_{m*n} \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_{m1} & x_{n2} & \dots & x_{mn} \end{bmatrix}; i =$$

1,2,, m; j = 1,2, n (1)

b) Oluşturulan matris formül (2) kullanılarak normalize edilir;

U_{ij}

$$= \frac{X_{ij}}{\sum_{i=1}^m X_{ij}}$$

X_{ij} : (j) indeksinde (i) alternatifi

U_{ij} : (i) alternatifinde (j) indeksi

C) Entropi değeri formül (3) kullanılarak hesaplanır;

E_j

$$= \left(\frac{1}{\ln m} \right) \sum_{n=1}^m [U_{ij} \ln U_{ij}]$$

ln: Doğal logaritma

k=1/ln Sabit kat sayı

d) Çeşitlendirme derecesi formül (4) aracılığıyla hesaplanır;

$$D_j = 1 - e_j$$

$e \in [1, \dots, n]$

Dj: Zıtlık yoğunluğu

e) Kriter ağırlıkları formül (5) kullanılarak hesaplanır;

$$W_j = \frac{d_j}{\sum_{j=1}^n d_j} \quad (5)$$

2.3.TOPSIS Yöntemi ve Uygulanması

Bu yöntem seçilen alternatifin pozitif çözümden minimum sapmaya ve ideal negatif çözümden maksimum geometrik ayrıma sahip olması gerektiği fikrine dayanmaktadır. Bu teknik, her özneliğin ağırlıklarının, normalizasyonunun, öklit uzaklığının ve ideal çözümlerinin belirlenmesini içermektedir. ÇKKV problemlerinde genel olarak kriter birimleri uyumsuz boyutlarda olmaktadır. Bu da normalleştirme işleminin yapılmasını zorunlu kılmaktadır. TOPSIS yöntemi de normalizasyona dayı bir yöntemdir. Kriterler arasında denge kurulmasına imkan tanımaktadır (Kaur, vd., 2022, ss-1391-1392). TOPSIS yöntemi uygulama adımları aşağıda sıralanmıştır (Law vd., 2019, ss.3-4);

a) Belirlenen kriter ve alternatifler doğrultusunda formül (6) kullanılarak karar matrisi oluşturulur;

$$X = [X_{ij}]_{m*n} \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_{m1} & x_{n2} & \dots & x_{mn} \end{bmatrix}$$

(6)

b) Oluşturulan matris formül (7) kullanılarak normalize edilir;

$$r_{ij} = \frac{X_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^j x_{ij}^2}} \quad j = 1,2,3,4(2) \dots j; i$$

= 1,2,3,4,, n

(7)

c) Ağırlıklandırılmış karar matrisi formül (8) kullanılarak hesaplanır;

$$v_{ij} = w_i * r_{ij} \quad j = 1,2,3,4, \dots j; i$$

= 1,2,3,4,, n

W_i = i değeri ağırlığı

d) Pozitif ve negatif ideal çözümlerin formül (9) kullanılarak hesaplanır;

A^+ Hesaplama Formülü

$$A^* = \{v_i^*, \dots, v_n^*\} = \{(max v_{ij} | i \in I'), (min v_{ij} | i \in I'')\} (4)$$

A- Hesaplama Formülü

$$(9) \quad A^- = \{v_i^-, \dots, v_n^-\} = \{(min v_{ij} | i \in I'), (max_{ij} | i \in I'')\}$$

e) Ayrım ölçütleri formül (10) kullanılarak hesaplanır;

Pozitif ideal çözüm uzaklığı

$$(10) \quad S_i^* = \sqrt{\sum_{j=1}^n (v_{ij} - v_j^*)^2}$$

Negatif ideal çözüm uzaklığı

$$S_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^n (v_{ij} - v_j^-)^2}$$

f) İdeal çözüme olan uzaklık formül (11) kullanılarak hesaplanır;

$$(11) \quad C_i^* = \frac{S_i^-}{S_i^- + S_i^*}$$

$$C_i^* = 0 \leq C_i^* \leq 1$$

3.METODOLOJİ

3.1.Amaç ve Kapsam

Bu çalışma tekstil sektöründe faaliyet gösteren büyük ölçekli bir işletmenin son beş yılda sergilediği genel performansın ÇKVV yöntemleri ile değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. "Yatırım Harcamaları, Üretim Miktarı, Satış Gelirleri, Faaliyet Kârı, Çalışan Sayısı" olmak üzere beş adet kriter belirlenmiştir. Kriter ve alternatifler işletme yöneticileri ve uzman akademisyen görüşleri doğrultusunda belirlenmiştir. Belirlenen kriterler nesnel yöntemlerden entropi yöntemi ile ağırlıklandırılmış ve TOPSIS yöntemi ile sıralanmıştır.

Çalışmada kullanılan veriler söz konusu işletme ve faaliyet raporlarından elde edilmiştir. Belirlenen alternatif ve kriterler Tablo 1. ve Tablo 2.'te verilmiştir.

Tablo 1.

Alternatifler Kodları ve Birimleri

Kod	Alternatif	Birim
-----	------------	-------

A1	2020	Yıl
A2	2021	Yıl
A3	2022	Yıl
A4	2023	Yıl
A5	2024	Yıl

Tablo 2.

Kriter Kodları ve Birimleri TL

Kod	Kriter	Birim
K1	Yatırım Harcamaları	TL (Milyon Türk Lirası)
K2	Üretim miktarı	Ton
K3	Satış Gelirleri	TL (Milyar Türk Lirası)
K4	Faaliyet Kârı	TL (Milyon Türk Lirası)
K5	Çalışan Sayısı	Kişi

4.BULGULAR

4.1.ENTROPİ Yönteminin Uygulanması

a) Karar matrisi; Çalışma kapsamında belirlenen kriterler ve alternatiflerden oluşan karar matrisi Tablo 3'te verilmiştir.

Tablo 3.

Karar Matrisi

Yıllar	max	max	max	max	min
	K1	K2	K3	K4	K5
2020	310	120.450	5,2	420	2.764
2021	400	124.100	6,8	510	3.111
2022	480	127.750	8,9	620	3.514
2023	550	131.400	11,2	710	3.803
2024	600	135.050	12,5	780	4.004

b) Nnormalize karar matrisi; Eşitlik (2) formülü uygulanarak matris normalize edilmiştir.

Tablo 4.

Normalize Karar Matrisi

Yıllar	K1	K2	K3	K4	K5
2020	0,132478632	0,188571429	0,11659193	0,13815789	0,16073505
2021	0,170940171	0,194285714	0,15246637	0,16776316	0,18091417
2022	0,205128205	0,2	0,19955157	0,20394737	0,20434985
2023	0,235042735	0,205714286	0,25112108	0,23355263	0,22115608
2024	0,256410256	0,211428571	0,28026906	0,25657895	0,23284485

c) E_j ve K değerleri; Entropi katsayısı $K=1/\ln 5=0,62134$ olarak tespit edilmiştir. E_j değerleri eşitlik (3) formülü ile hesaplanmış ve Tablo 5'te gösterilmiştir.

Tablo 5.*E_{ij} Değerleri*

	K1	K2	K3	K4	K5
E _{ij}	0,984191116	0,999492553	0,970802857	0,985378544	0,994554251

d) D_j değerleri; Eşitlik (4) formülü uygulanarak D_{ij} değerleri hesaplanmış ve Tablo 6'da gösterilmiştir.

Tablo 6.*D_{ij} Değerleri*

	K1	K2	K3	K4	K5
D _{ij}	0,015808884	0,000507447	0,029197143	0,014621456	0,005445749

e) Kriter ağırlıkları; Eşitlik (5) formülü aracılığıyla hesaplanarak Tablo 7'de gösterilmiştir.

Tablo 7.*W_j (Değerleri)*

	K1	K2	K3	K4	K5
W _j	0,241060078	0,007737753	0,445209533	0,222953716	0,08303892

Entropi analizleri sonucunda kriterler önem ağırlıklarına göre sıralandığında satış gelirleri (K3) kriteri ağırlık oranı en yüksek kriter olarak tespit edilmiştir. İkinci sırada yatırım harcamaları (K1) kriteri; üçüncü sırada faaliyet karı (K4); dördüncü sırada çalışan sayısı (K5) ve beşinci sırada ise üretim (K2) olarak tespit edilmiştir.

4.2. Entropi Tabanında TOPSIS Yönteminin Uygulanması

a) Karar matrisi; Karar matrisi Tablo 3.'te verilmiştir.

b) Normalize karar matrisi; Eşitlik (7) formülü matrise uygulanarak normalize karar matrisi oluşturulmuş ve Tablo 8'de verilmiştir.

Tablo 8.

Normalize Karar Matrisi

Yıllar	K1	K2	K3	K4	K5
W _j	0,241060078	0,007737753	0,445209533	0,222953716	0,08303892
2020	0,28920226	0,42131474	0,24955624	0,30205667	0,35635297
2021	0,3731642	0,43408186	0,32634278	0,3667831	0,40109048
2022	0,44779704	0,44684897	0,42712511	0,44589318	0,45304787
2023	0,51310078	0,45961608	0,53750575	0,51061961	0,49030765
2024	0,55974631	0,4723832	0,59989481	0,56096239	0,51622188

c) Ağırlıklı karar matrisi; Eşitlik (8) formülü matrise uygulanmasıyla elde edilen ağırlıklı karar matrisi Tablo 9'da verilmiştir.

d) Pozitif ve negatif ideal çözümler; Eşitlik (9) formülün matrise uygulanarak kriterler için pozitif ve negatif ideal çözümler Tablo 9'da verilmiştir.

Tablo 9.*Ağırlıklı Karar Matrisi*

W _j	K1	K2	K3	K4	K5
W _j	0,241060078	0,007737753	0,445209533	0,222953716	0,08303892
Yıllar	K1	K2	K3	K4	K5
2020	0,06971512	0,00326003	0,11110482	0,06734466	0,02959117
2021	0,08995499	0,00335882	0,14529092	0,08177566	0,03330612
2022	0,10794599	0,00345761	0,19016017	0,09941354	0,03762061
2023	0,12368811	0,0035564	0,23930268	0,11384454	0,04071462
2024	0,13493249	0,00365518	0,26707889	0,12506865	0,04286651
S ⁺	0,178643	0,136907	0,085834	0,033877	0,013275
S ⁻	0,01327534	0,04333597	0,09363397	0,14667902	0,17864331

e) Ayrım ölçütleri; Eşitlik (10)'da verilen formüller matrise uygulanarak pozitif ve negatif ideal çözüme uzaklık değerleri bulunmuştur.

f) İdeal Çözüme Yakınlık Değerleri; Eşitlik (11) formülü aracılığıyla hesaplanan ideal çözüme yakınlık değerleri ve Tablo 10'da verilmiştir.

Tablo 10.*İdeal Çözüme Yakınlık Değerleri*

Yıllar	C*	Sıralama
2020	0,06917171	5
2021	0,24043118	4
2022	0,52173114	3
2023	0,81237243	2
2024	0,93082829	1

Yapılan TOPSIS analiz sonuçlarına göre işletmenin en iyi performans gösterdiği yıl 2024 yılıdır. En düşük performans sergilediği yıl ise 2020 yılıdır. Yapılan analiz sonuçları işletmenin son beş yıl içerisinde her yıl bir önceki yıla kıyasla performansını arttırdığını göstermektedir.

5. Sonuç

Bu çalışmada büyük ölçekli bir tekstil işletmesinin son beş yıl (2020 - 2024) içerisinde sergilediği performans "yatırım harcamaları, üretim miktarı, satış gelirleri, faaliyet kârı ve çalışan sayısı" kriterleri üzerinden değerlendirilmiştir. Öncelikle kriterlerle entropi yöntemi kullanılarak nesnel bir şekilde ağırlıklandırılmış ve ağırlıklandırılan kriter değerleri üzerinden TOPSIS yöntemi ile performansları sıralanmıştır.

Yapılan entropi analizleri sonuçlarına göre;

- Kriter ağırlığı en yüksek kriter "satış gelirleri" (K3) kriteri,

- İkinci derece ağırlık oranı yüksek kriter “yatırım harcamaları” (K1) kriteri,
- Üçüncü derece ağırlık oranı yüksek kriter sırada “faaliyet karı” (K4); kriteri,
- Dördüncü derece ağırlık oranı yüksek kriter sırada “çalışan sayısı” (K5); kriteri,
- Beşinci derece ağırlık oranı yüksek kriter sırada ise “üretim” (K2); kriteri olarak tespit edilmiştir.

Entropi analizleri sonucunda elde edilen kriter ağırlıkları üzerinden TOPSIS yöntemi uygulanmıştır. TOPSIS yönteminden elde edilen analiz sonuçlarına göre;

- İşletmenin en yüksek performans sergilediği yıl 2024 yılı,
- İkinci derece yüksek performans sergilediği yıl 2023 yılı,
- Üçüncü derece yüksek performans sergilediği yıl 2022 yılı,
- Dördüncü derece yüksek performans sergilediği yıl 2021 yılı,
- Beşinci derece yüksek performans sergilediği yıl 2020 yılı olarak tespit edilmiştir.

Bu sonuçlar doğrultusunda söz konusu tekstil işletmesinin Covid - 19 pandemisi ve 6 Şubat 2023 depremleri gibi sorunlardan etkilenmesine rağmen her yıl performansını arttırdığı sonucuna varılmıştır. Bu sorunlarının uluslararası düzeydeki ekonomik sonuçları göz önünde bulundurulduğunda büyük ölçekli işletmelerin mevcut durumlarının tespit edilmesi işletmelerin devamlılığı açısından önem arz etmektedir. Sonraki araştırmalar için sektörel bazlı büyük işletmelerin performansların analiz edilmesi tavsiye edilmektedir.

Kaynakça

- Abdullazizova, K. N. (2018). Foreign experience of development of textile industry. *Theoretical & Applied Science*, (3), 178-183.
- Amaral, M. C. D., Zonatti, W. F., Silva, K. L. D., Karam, D., Amato, J., & Baruque-Ramos, J. (2018). Industrial textile recycling and reuse in Brazil: Case study and considerations concerning the circular economy. *Gestão & Produção*, 25(3), 431-443.
- Antczak, A., Greta, M., Kopeć, A., & Otto, J. (2019). Characteristics of the textile industry of two Asian powers: China and India. Prospects for their further development on global markets. *Fibres & Textiles in Eastern Europe*, 27(5), 137.
- Bayar, G. (2022). Turkey's sectoral exports: A competitiveness approach. *International Journal of Finance & Economics*, 27(2), 2268-2289.
- BusinessWaste. (n.d.). Textile waste facts. *BusinessWaste*.<https://businesswaste.com/waste-types/textile-waste/textile-waste-facts/>
- Chen, C. L. (2019). Value creation by SMEs participating in global value chains under industry 4.0 trend: Case study of textile industry in Taiwan. *Journal of Global Information Technology Management*, 22(2), 120-145.
- Chodha, V., Dubey, R., Kumar, R., Singh, S., & Kaur, S. (2022). Selection of industrial arc welding robot with TOPSIS and Entropy MCDM techniques. *Materials Today: Proceedings*, 50, 709-715.
- Desore, A., & Narula, S. A. (2018). An overview on corporate response towards sustainability issues in textile industry. *Environment, Development and Sustainability*, 20(4), 1439-1459. <https://doi.org/10.1007/s10668-017-9949-1>
- Ellen MacArthur Foundation. (2017). *A new textiles economy*. <https://ellenmacarthurfoundation.org/a-new-textiles-economy>
- Erdil, M., & Erdil, A. (2017). Assessment of quality requirement and importance for textile industry in Turkey. *PressAcademia Procedia*, 5(1), 58-66.
- Euratex. (2017). *Prospering in the circular economy: The case of European textile & apparel manufacturing industry*.
- Günaydin, G. K., Yavas, A., Avinc, O., Soydan, A. S., Palamutcu, S., Şimşek, M. K., ... & Kılıncım, M. N. (2018). Organic cotton and cotton fiber production in Turkey, recent developments. In *Organic Cotton: Is it a Sustainable Solution?* (pp. 101-125). Springer Singapore.
- Iowe, D. (2017). *A new textiles economy: Redesigning fashion's future*.
- Kabir, M., Singh, S., & Ferrantino, M. J. (2019). The textile-clothing value chain in India and Bangladesh: How appropriate policies can promote (or inhibit) trade and investment. *World Bank Policy Research Working Paper*, (8731).
- Karabay, G., & Sariçoban, K. (2021). Research on competitiveness in technical textiles: Comparison of countries having the lion's share of technical textile world exports and Turkey. *Fibres & Textiles in Eastern Europe*, 6(150), 22-31.
- Kaur, S., Goel, P., Randhawa, K. S., & Channi, H. K. (2022). Selection of water purifier with TOPSIS using impartial preferences by entropy technique. *Materials Today: Proceedings*, 50, 1389-1396.
- Keane, J., & Te Velde, D. W. (2008). The role of textile and clothing industries in growth and development strategies. *Overseas Development Institute*, 7(1), 141-147.

- Küçük, P. O., & Atılğan, T. (2020). Innovative competency analysis of the Turkish technical textile sector based on AHP and FCE methods. *Textile and Apparel*, 30(1), 20–28.
- Lam, W. S., Liew, K. F., & Lam, W. H. (2019, November). Investigation on the performance of construction companies in Malaysia with Entropy-TOPSIS model. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 385, No. 1, p. 012006). IOP Publishing.
- Leal Filho, W., Ellams, D., Han, S., Tyler, D., Boiten, V. J., Paço, A., ... & Balogun, A. L. (2019). A review of the socio-economic advantages of textile recycling. *Journal of Cleaner Production*, 218, 10–20.
- McCarthy, B. J. (2016). An overview of the technical textiles sector. In *Handbook of Technical Textiles* (pp. 1–20).
- Mohd, H. S. K., Gordon, S. P., & Tabb, K. M. (2019). Health outcomes among garment workers in low-middle income countries: A scoping review.
- Nayak, R., & Padhye, R. (2015). Introduction: The apparel industry. In *Garment Manufacturing Technology* (pp. 1–17). Woodhead Publishing.
- Sarkar, A., Qian, L., & Peau, A. K. (2020). Overview of green business practices within the Bangladeshi RMG industry: Competitiveness and sustainable development perspective. *Environmental Science and Pollution Research*, 27(18), 22888–22901.
- Shi, Y., & Liu, D. (2020). Relationship between urban new business indexes and the business environment of Chinese cities: A study based on entropy-TOPSIS and a Gaussian process regression model. *Sustainability*, 12(24), 10422.
- Siddi, M. (2020). The European Green Deal: Assessing its current state and future implementation. *UPI Report*, 114.
- Smelser, N. J. (2013). *Social change in the industrial revolution: An application of theory to the British cotton industry*. Routledge.
- Underhill, G. (2016). *Industrial crisis and the open economy: Politics, global trade and the textile industry in the advanced economies*. Springer.
- Wang, M., Liu, J., Chan, H. L., Choi, T. M., & Yue, X. (2016). Effects of carbon tariffs trading policy on duopoly market entry decisions and price competition: Insights from textile firms of developing countries. *International Journal of Production Economics*, 181, 470–484.
- Yacout, D. M., & Hassouna, M. S. (2016). Identifying potential environmental impacts of waste handling strategies in textile industry. *Environmental Monitoring and Assessment*, 188(8), 445.
- Zimon, D., & Domingues, P. (2018). Proposal of a concept for improving the sustainable management of supply chains in the textile industry. *Fibres & Textiles in Eastern Europe*, 2(128), 8–12.